

Workflow Publikationskosten: Publikation mit Einzelrechnung

Impressum

Die Online-Version dieser Veröffentlichung finden Sie unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11915411>

Diese Veröffentlichung ist im Rahmen der Digitalen Fokusgruppe Informationsbudget des Projekts open-access.network entstanden. Für den Inhalt sind die Autor:innen verantwortlich.

Redaktion

Untergruppe 5 „Workflows“ der Fokusgruppe Informationsbudget
Digitale Fokusgruppe im Rahmen von open-access.network
<https://open-access.network>

Stand

14.06.2024. Version. 1.0

Lizenz

Alle Texte dieser Veröffentlichung, ausgenommen Zitate, sind unter einem Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenzvertrag lizenziert. Siehe: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhalt

Institutionelle Rahmenbedingungen	4
Lokale Bedingungen	5
Beteiligte Bereiche	5
Workflow für Publikationen mit Einzelrechnung	6
Erläuterungen zu den Bestandteilen des Workflows	7

Im Rahmen der Fokusgruppe Informationsbudget hat sich die Untergruppe 5 “Community of Practice: Workflows / Prozesse” zum Ziel gesetzt, idealtypische Workflows zu erstellen, die die Arbeitsabläufe bezüglich der Abrechnung von Publikationskosten veranschaulichen und die einzelnen Arbeitsschritte skizzieren. Dadurch soll ein Baukasten an Vorgängen sowie Aktivitäten entstehen, der nach Bedarf und einrichtungsspezifischen Voraussetzungen leicht angepasst werden und so als Inspiration oder Checkliste für alle Kolleg:innen dienen kann, die in ihrer Einrichtung mit dem Thema befasst sind.

Die Arbeit der Untergruppe 5 versteht sich als Work-in-Progress. Der hier vorgestellte Workflow für Publikationen mit Einzelrechnungen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund der heterogenen Bedingungen in den einzelnen wissenschaftlichen Einrichtungen kann es leider auch keine one-fits-all Lösung geben. Anpassungen an individuelle Gegebenheiten wird es immer geben müssen.

Für die einzelnen Szenarien, in denen Publikationskosten abgerechnet werden können, muss es auch jeweils spezifische Workflows geben. Das erste Szenario, das hier behandelt wird, ist die Abrechnung einer Publikation mit einer Einzelrechnung. Weitere Szenarien, wie Abrechnungen via Voucher, Mitgliedschaften, Diamond Open-Access oder (DEAL-) Transformationsverträge werden hier nicht betrachtet.

Institutionelle Rahmenbedingungen

Weil die Gegebenheiten vor Ort einen Workflow beeinflussen bzw. definieren, hat sich die Untergruppe 5 "Workflows" vor der Befassung mit den einzelnen Prozessschritten über die Rahmenbedingungen Gedanken gemacht, die Auswirkungen auf die Ausgestaltung des Workflows haben können. Diese Bedingungen werden hier kurz aufgeführt und mit einigen grundlegenden Fragestellungen verbunden.

- Commitment der Hochschulleitung / Einrichtungsleitung
 - Wie steht die Einrichtungsleitung zum Thema Open Access? Wer hat das Mandat / den Arbeitsauftrag, Publikationskosten zu bearbeiten?
- Open-Access-Policy
 - Gibt es eine Open-Access-Policy an der Einrichtung und wird diese auch "gelebt"?
 - Welche Aspekte von Open Access umfasst die Policy?
- Open-Science-Policy
 - Welche Aspekte werden hier zusätzlich zur Open-Access-Policy erfasst? Wie werden Informationsinfrastrukturen benannt?
- Gute Wissenschaftliche Praxis
 - DFG-Kodex; Einbindung von Ombudspersonen?
- Publikationsrichtlinie
 - Was regelt die Richtlinie? In Ergänzung zu Affiliationsvorgaben?
- Leistungsorientierte Mittelverteilung (LOM)
 - Wird Open Access im Kontext der Leistungsorientierten Mittelverteilung einbezogen?
 - Aspekte der Verteilungsgerechtigkeit?
- Forschungsförderer
 - Welche Förderer gibt es? Welche Anforderungen stellen sie?
- Berichtsanforderungen
 - Welche Berichte und Auswertungen müssen vorgelegt werden?
 - Welche Indikatoren sind für die Berichte ausschlaggebend?

Lokale Bedingungen

Im weiteren Verlauf hat sich die Untergruppe 5 "Workflows" mit den konkreten Voraussetzungen beschäftigt, die an den jeweiligen Einrichtungen vorliegen. Das betrifft die Werkzeuge und die Vorgaben, mit denen die Aufgaben zu bewältigen sind.

- Systeme für Verwaltung (Finanzsystem, z.B. SAP und MACH, Bibliotheksmanagementsystem, Excel, Data-Warehouse, Datenbanken etc.)
- Systeme für Publikationsoutput (Forschungsinformationssystem, Repositorium, Hochschulbibliographie etc.)
- Definition des Informationsbudgets
- Definition von Publikationskosten
- Festlegung eines Kategorienschemas „Kostenarten“
- Festlegung auf (Mindest-)Standard der zu erfassenden Daten (Einbindung OpenCost Metadatenchema, Monitoring-Tabelle des Forschungszentrums Jülich u.a.)
 - Lediglich Kostendaten ohne Informationen auf Publikationsebene oder auch Verarbeitung von bibliographischen Daten?
 - Verknüpfung der beiden Datenarten?
- Automatisierter Datentransfer
- Festlegung von Berichten, die aus dem System generiert werden sollen
- Dokumentation des Publikationsoutputs steht in engem Zusammenhang mit Forschungsinformationssystem, Hochschulbibliographie, Repositorium etc.

Beteiligte Bereiche

Es sind Anspruchsgruppen zu beachten, die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder den Ergebnissen des Prozesses haben.

- Leitung
- Fakultäten, Institute, Lehrstühle, Forschungsgruppen etc.
- Publizierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
- Sekretariate, Wissenschaftsmanagement, Wissenstransfer etc.
- Bibliothek
- Finanzen
- Drittmittelverwaltung
- Forschungsförderer

Workflow für Publikationen mit Einzelrechnung

Bei der Darstellung handelt es sich um einen Workflow für Publikationen mit Einzelrechnung. Abrechnungen via (DEAL-) Transformationsverträge, Voucher, Mitgliedschaften, Diamond Open-Access, etc. sind hier nicht berücksichtigt. Es ist ein idealtypischer Workflow auf einem hohen Abstraktionsniveau.

PUBLIKATIONSKOSTENMONITORING

Erläuterungen zu den Bestandteilen des Workflows

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Schritte des Workflows näher erläutert. Welche konkreten Tätigkeiten sind mit den Arbeitsschritten verbunden, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel kommen ggf. zum Einsatz und gibt es eventuell weitere Anmerkungen (Erläuterungen, Einschränkungen, Abgrenzungen).

Schritt im Prozess	Beteiligte	Tätigkeit	Werkzeug	Anmerkungen
Eingang einer Publikationsrechnung	<ul style="list-style-type: none"> Wissenschaftler:in Fakultäten, Institute, Lehrstühle, Forschungsgruppen, Sekretariate etc. Finanzen Bibliothek 	<ul style="list-style-type: none"> Handelt es sich um Publikationskosten? Ist die Rechnung korrekt? Sind alle Angaben enthalten? 		Seriosität des Verlags? Predatory Publishing Mirror-Journals
Affiliationsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> Bibliothek Institut 	<ul style="list-style-type: none"> Gehört der/die Autor:in in der Einrichtung an? Hauptaffiliation? Wer ist Corresponding Author? 	<ul style="list-style-type: none"> Identitätsmanagement 	Prüfung Erstaffiliation Differenzierung nach Submitting / Corresponding / Paying Author ggf. Rückfrage an Personalabteilung Einbezug PIDs wie ROR, ORCID
Rechnungsprüfung: Klassifizierung der Publikationskosten	<ul style="list-style-type: none"> Bibliothek 	<ul style="list-style-type: none"> Welche Art von Publikationskosten (Open Access Gold, Open Access Hybrid etc.)? Sind diese förderfähig? 	<ul style="list-style-type: none"> DOAJ Zeitschriftenliste der Verlage EZB 	
Rechnungsprüfung: Kategorisierung Kostenart	<ul style="list-style-type: none"> Bibliothek Finanzen 	<ul style="list-style-type: none"> Übersicht und Vorgaben zu Steuersatz, Sachkonto, Kostenart, Buchungstext 		openCost Metadatenschema

Schritt im Prozess	Beteiligte	Tätigkeit	Werkzeug	Anmerkungen
Rechnungsprüfung	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliothek • Finanzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Rechnung sachlich richtig? • Wie wird kontiert? • Welche Kostenstellen werden beansprucht? 		Wurden mögliche Rabatte berücksichtigt?
Zahlungsanweisung mit konkreten Angaben	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenverantwortliche Stelle 			Standardisierte Buchungstexte
Buchung	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzen 		<ul style="list-style-type: none"> • Finanzsystem 	
ggf. Kostensplitting	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliothek • Drittmittelabteilung • Wissenschaftler:in 	<ul style="list-style-type: none"> • Rechnungen zirkulieren • Entscheidungsprozesse begleiten 	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationssysteme 	ggf. Umbuchung
Erfassung der Kostendaten für Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliothek 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuordnung zu Verträgen • Prüfung von Rechnungsdetails • Abgleich mit Verlagsreports 	<ul style="list-style-type: none"> • Repositorium • Bibliotheksmanagementsystem • Excel 	
Erfassung der bibliographischen Metadaten	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliothek 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständigkeit der Angaben prüfen • ggf. Datenanreicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliographie • Publikationsdatenbank • Repositorium 	Langzeitarchivierung
Auswertungen	<ul style="list-style-type: none"> • Bibliothek • Leitung • Wissenschaftsmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben für Datenablieferung berücksichtigen 	<ul style="list-style-type: none"> • lokale Tools (Excel, Datenbank) 	Indikatorik der Leistungsbemessung
Datenablieferung	<ul style="list-style-type: none"> • GWK/HRK • FZ Jülich • Förderer 		<ul style="list-style-type: none"> • Metadatenschemata 	Berichtspflichten berücksichtigen